

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732680>

УДК 616-06

МУКОВИСЦИДОЗ И COVID-19 У ДЕТЕЙ

А.А. Штанова, Д.А. Стёпина,
студентки 4 курса лечебно-профилактического факультета

Л.М. Сергеева,
научный руководитель,

асс., к.м.н.,

УГМУ,

г. Екатеринбург

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем заболеваемость COVID-19 детей с муковисцидозом, приведена эпидемиология, клиническая картина, методы диагностики. Были определены осложнения, возникающие при лечении новой коронавирусной инфекции. Также были представлены рекомендации относительно заражения COVID-19 для пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания. Точные и сбалансированные рекомендации обеспечат безопасность детям с кистозным фиброзом, а также позволят вести им полноценную жизнь во время продолжающейся пандемии.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, кистозный фиброз, COVID-19

CYSTIC FIBROSIS AND COVID-19 IN CHILDREN

A.A. Shtanova, D.A. Stepina,
4th year students of the Faculty of Medicine and Prevention

L.M. Sergeeva,
Scientific Director,

Assistant, Ph.D.,

UGMU,

Yekaterinburg city

Annotation: In this article, we research the incidences of COVID-19 in children with cystic fibrosis, describe the epidemiology, clinical picture, and diagnostic methods. Complications arising from the treatment of a new coronavirus infection were identified. Recommendations were also presented regarding COVID-19 infection for patients with increased risk of severe illness. Accurate and

balanced recommendations will ensure the safety of children with cystic fibrosis and will enable them to lead a fulfilling life during the ongoing pandemic.

Keywords: children, cystic fibrosis, COVID-19

Введение.

Муковисцидоз (кистозный фиброз, МВ) – это аутосомно-рецессивное заболевание, возникающие при мутации гена CFTR (регулятор трансмембранной проводимости муковисцидоза). Мутация в гене CFTR изменяет белок, который регулирует активность хлоридных и натриевых каналов в эпителии клеточной поверхности, в особенности экзокринных желез. Во всем мире насчитывается около 70 000 случаев заболевания, и каждый год добавляется примерно 1000 новых случаев [1]. Кистозный фиброз наиболее распространен у людей североевропейского происхождения, частота заболевания в этой популяции составляет 1 к 2000-3000 случаев, и меньше всего у людей азиатского происхождения, 1 к 30 000 случаев [1].

Для детей с этим заболеванием характерно образование аномально вязкого слизистого секрета, что ведет к обструкции протоков экзокринных желез различных органов. В легких бронхообструкция может проявляться в виде дыхательной недостаточности, легочной гипертензии, рецидивирующих вторичных инфекциях. В других системах – панкреатической недостаточностью, стеатореей, мальабсорбцией, развитием цирроза печени, кишечной непроходимости, мужского бесплодия [2].

Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, наиболее быстро распространяется и развивается с опасными для жизни осложнениями среди людей определенной группы риска. К ним относятся пожилые люди старше 50 лет, пациенты больные диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими респираторными заболеваниями. Однако нет точных статистических данных, указывающих на подверженность пациентов с муковисцидозом более высокому риску при одновременном заражении COVID-19. Эта тема вызвала большое беспокойство из-за важности рецидивирующих респираторных вирусных инфекций в развитии осложнений [3].

Цель работы – анализ научной литературы и определение её достоверности.

Материалы и методы.

Был проведен систематический поиск зарубежной и отечественной литературе по заболеваемости COVID-19 детей с муковисцидозом.

Результаты и обсуждение.

Эпидемиология.

Данные о заболеваемости COVID-19 среди пациентов, страдающих кистозным фиброзом, частично отсутствуют из-за различий в методах сбора данных между отдельными регистрами [3]. Большинство статей, рассматривающих эти данные, не приводят практически никакой конкретной информации о заболеваемости и исходах в популяции детей с муковисцидозом. Это отражает и более низкий уровень сообщений о педиатрических случаях COVID-19, диагностированных среди населения, не страдающего МБ [4-6].

Исходя из некоторых источников, примерно 3-5 % взрослых с инфекцией SARS-CoV-2 нуждаются в госпитализации; в то же время дети, по-видимому, относительно реже переносят COVID-19 в тяжелой форме, требующей госпитализации пациента [4]. Таким образом, меньшее число детских случаев заражения COVID-19 попадает в статистику, так как дети, в том числе с хроническими респираторными заболеваниями, легче переносят болезнь, чем взрослые пациенты, и чаще являются бессимптомными носителями новой коронавирусной инфекции.

Диагностика.

В статистику включались случаи заболевания, если у ребенка был подтвержденный кистозный фиброз, совместно с которым была диагностирована инфекция SARS-CoV-2 одним из следующих способов: выявление РНК SARS-CoV-2 с применением МАНК, выявление антигена SARS-CoV-2 с применением иммунохроматографических методов, выявление иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM и IgG) к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S) [7].

Диагноз МБ подтверждается при наличии одного или более характерных фенотипических проявлений МБ в сочетании с доказательствами наличия мутации гена CFTR, такими как: выявление клинически значимых мутаций гена CFTR при генотипировании или увеличение уровня хлоридов в секрете потовых желез пациента [2].

Клиника.

Среди людей с кистозным фиброзом респираторные вирусы, такие как коронавирус SARS-CoV-2, часто вызывают длительные воспаления дыхательных путей, характеризующиеся обострениями муковисцидоза в легких, снижением функции легких и даже риском смерти. Было выдвинуто предположение, что решающую роль в таком тяжелом течении заболевания играют несколько аспектов. Во-первых, это воспаление, которому при муковисцидозе характерно расположение в области нижних дыхательных путей. Оно вызвано не генетическим дефектом, а вирусными инфекциями, которые уже присутствуют почти у 40 % младенцев с кистозным фиброзом в возрасте 3 месяцев. При присоединении дополнительной инфекции,

например COVID-19, воспаление становится более выраженным. Во-вторых, это аномально высокое соотношение арахидоновой кислоты к докозагексаеновой кислоте (АК / ДГК), которое тоже связывают с усилением воспалительной реакции [8].

С другой стороны, некоторые источники указывают на возможность смягчения течения COVID-19 у пациентов с муковисцидозом. Эпителиальные клетки дыхательных путей пациента с кистозным фиброзом могут быть менее восприимчивы к коронавирусной инфекции из-за измененных внутриклеточных процессов, участвующих в защите хозяина и репликации вируса, например, аутофагии и развернутом белковом ответе (UPR). SARS-CoV-2 также имитирует протеолитическую активацию эпителиального натриевого канала расщеплением фурина. Это обеспечивает потенциальный механизм снижения проникновения SARS-CoV-2 в эпителиальные клетки дыхательных путей при МВ [3].

В исследовании, проводившемся в Великобритании, которое включало 78 детей, более четверти детей не имели симптомов. Среди пациентов с симптомами наиболее частыми проявлениями были лихорадка (73 %) и измененный кашель (72 %), при этом у 23 % наблюдались желудочно-кишечные симптомы. Другими менее частыми симптомами были утомляемость, головная боль и ринит, о которых сообщалось в двух случаях, а также потеря обоняния и вкуса у одного ребенка. В 29 % случаях детям требовался дополнительный кислород, в неинвазивной вентиляции легких нуждалось 10 % детей, в инвазивной – 1 ребенок. Распределение симптомов, связанных с COVID-19, было таким же, как и в других педиатрических когортных исследованиях, не связанных с МВ. Интересно, что чуть более четверти не имели симптомов на момент положительного результата теста на SARS-CoV-2. Многие из этих детей прошли тестирование в рамках плановой госпитализации во время пандемии или путем отслеживания контактов. Хотя это вряд ли отражает истинную бессимптомную частоту, но согласуется с данными других многонациональных педиатрических обсервационных исследований [3].

Лечение.

В соответствии с клиническими рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекцией тактика лечения зависит от тяжести течения инфекции.

Таблица 1 – Лечение в зависимости от тяжести течения

Тяжесть течения	Симптоматическая терапия	Этиотропная терапия	Патогенетическая терапия
Легкая (ОРВИ, нетяжелая пневмония)	Основное. В соответствии с протоколами ведения детей с ОРВИ, бронхитом, бронхиолитом, пневмонией	Индивидуально при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний в виде противовирусных препаратов	Нет
Средняя (пневмония с дыхательной недостаточностью)	Лихорадка > 38,5 °С – физические методы охлаждения, парацетамол/ибупрофен. При вязкой, трудно отделяемой мокроте – муколитические и отхаркивающие средства (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин). При наличии синдрома бронхиальной обструкции –	Рекомбинантный интерферон альфа в форме небулайзерных ингаляций, лопинавир/ритонавир, умифеновир, осельтамивир, рибавирин, иммуноглобулин человеческий нормальный	Нет

Тяжесть течения	Симптоматическая терапия	Этиотропная терапия	Патогенетическая терапия
<p>Тяжелая 1) мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с SARS-CoV 2) тяжелая пневмония/ ОРДС</p>	<p>бронходилататоры (сальбутамол или комбинация фенотерола с ипратропия бромидом).</p>		<p>1) глюкокортикоиды (ГК) и блокаторы ИЛ-6 препараты тоцилизумаб и сарилумаб (моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору), возможно также применение ингибиторов ИЛ1β; 2) Профилактика и устранение дегидратации, инотропная и вазопрессорная поддержка</p>

Общие принципы лечения для всех форм – постельный режим, достаточное по калорийности питание и адекватная гидратация, контроль электролитного баланса и гомеостаза, мониторинг витальных функций и сатурации кислорода, коррекция дыхательных нарушений, по показаниям – кислородотерапия, контрольные анализы крови и мочи, анализ газового состава крови и повторная рентгенография легких [5].

Этиотропная терапия: это рекомбинантный интерферон альфа в форме небулайзерных ингаляций, лопинавир/ритонавир, умифеновир, осельтамивир, рибавирин, иммуноглобулин человеческий нормальный, антибиотики при наличии сопутствующей патологии.

Патогенетическая терапия: это глюкокортикоиды (ГК) и блокаторы ИЛ-6 препараты тоцилизумаб и сарилумаб (моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору), возможно также применение ингибиторов ИЛ1β; профилактика и устранение дегидратации, инотропная и вазопрессорная поддержка.

Симптоматическая терапия:

Лихорадка $> 38,5$ °С – физические методы охлаждения, парацетамол/ибупрофен.

При вязкой, трудно отделяемой мокроте – муколитические и отхаркивающие средства (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин).

При наличии синдрома бронхиальной обструкции – бронходилататоры (сальбутамол или комбинация фенотерола с ипратропия бромидом) [5].

В качестве профилактических мероприятий COVID-19 у пациентов с повышенным риском осложненного течения заболевания, мы представляем рекомендации относительно поведения в условиях пандемии (рис. 1).

Рисунок 1 – Рекомендации относительно заражения COVID-19 для пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания

Вывод.

Подробная информация о клиническом течении COVID-19 у детей с муковисцидозом незначительна и представляет собой важный вопрос в тактике ведения таких пациентов. Точные и сбалансированные рекомендации обеспечить безопасность детям с кистозным фиброзом, а также позволит вести им полноценную жизнь во время продолжающейся пандемии.

Список литературы

- [1] Rafeeq M.M. Cystic fibrosis: current therapeutic targets and future approaches. / M.M. Rafeeq, HAS. Murad. // J Transl Med. – 2017. № 15(1). 84 p.
- [2] Клинические рекомендации [Текст]: кистозный фиброз. – 2020.

[3] Clinical characteristics of SARS-CoV-2 infection in children with cystic fibrosis: An international observational study. / R. Bain, R. Cosgriff, M. Zampoli, A. Elbert, P.R. Burgel, S.B. Carr, C. Castaños, C. Colombo, H. Corvol et al. // *J Cyst Fibros.* – 2021. № 20(1). 25-30 p.

[4] Intensive care admissions of children with paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the UK: a multicentre observational study. / P. Davies, C. Evans, H.K. Kanthimathinathan et al. // *Lancet Child Adolesc Health.* – 2020. № 4(9). 669-677 p.

[5] Клинические рекомендации [Текст]: особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей-версия 2. – 03.07.2020.

[6] Systematic review: cystic fibrosis in the SARS-CoV-2/COVID-19 pandemic. / H.R. Mathew, M.Y. Choi, M.D. Parkins et al. // *BMC Pulm Med* 21, 173 (2021).

[7] Временные методические рекомендации [Текст]: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). – версия 8.1. – 01.10.2020.

[8] Cystic Fibrosis: Fighting Together Against Coronavirus Infection. / S. Manti, G.F. Parisi, M. Papale, E. Mulè, D. Aloisio, N. Rotolo, S. Leonardi. // *Front. Med.* – 2020. № 7. 307 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rafeeq M.M. Cystic fibrosis: current therapeutic targets and future approaches. / M.M. Rafeeq, HAS. Murad. // *J Transl Med.* – 2017. No. 15 (1). 84 p.

[2] Clinical practice guidelines [Text]: cystic fibrosis. – 2020.

[3] Clinical characteristics of SARS-CoV-2 infection in children with cystic fibrosis: An international observational study. / R. Bain, R. Cosgriff, M. Zampoli, A. Elbert, P.R. Burgel, S.B. Carr, C. Castaños, C. Colombo, H. Corvol et al. // *J Cyst Fibros.* – 2021. No. 20 (1). 25-30 p.

[4] Intensive care admissions of children with pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the UK: a multicenter observational study. / P. Davies, C. Evans, H.K. Kanthimathinathan et al. // *Lancet Child Adolesc Health.* – 2020. No. 4 (9). 669-677 p.

[5] Clinical guidelines [Text]: features of the clinical manifestations and treatment of the disease caused by a new coronavirus infection (COVID-19) in children.-version 2. – 07/03/2020.

[6] Systematic review: cystic fibrosis in the SARS-CoV-2 / COVID-19 pandemic. / H.R. Mathew, M.Y. Choi, M.D. Parkins et al. // BMC Pulm Med 21,173 (2021).

[7] Interim Guidelines [Text]: Prevention, Diagnosis and Treatment of Novel Coronavirus Infection (COVID-19). – version 8.1. – 01.10.2020.

[8] Cystic Fibrosis: Fighting Together Against Coronavirus Infection. / S. Manti, G.F. Parisi, M. Papale, E. Mulè, D. Aloisio, N. Rotolo, S. Leonardi. // Front. Med. – 2020. No. 7. 307 p.

© А.А. Штанова, Д.А. Стёпина, 2021

Поступила в редакцию 22.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Штанова А.А., Стёпина Д.А. Муковисцидоз и COVID-19 у детей // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 33-41. URL: <https://ip-journal.ru/>